

FORTALECIMENTO DO DIAFRAGMA NA LOMBALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 24/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11286431

Bruno Da Silva e Silva; Elcides Alves Ferreira Júnior; Lucas Araujo Ribeiro Da Silva; Miquéias Souza Dos Santos; Orientação (a): Prof. Graciely Lima Ferraz da Silva.

RESUMO

Introdução: A respiração é uma atividade biomecânica complexa que envolve tanto o tronco quanto o esqueleto apendicular. O diafragma, um dos principais músculos respiratórios, desempenha um papel crucial não apenas na respiração, mas também na estabilidade da coluna lombar. Sua função adequada é essencial para manter a pressão intra-abdominal, o que contribui para a estabilização da lombar e a prevenção de lesões. Portanto, o diafragma é fundamental tanto para a eficiência respiratória quanto para a saúde e a funcionalidade da região lombar. **Objetivo:** Realizar uma revisão sistemática de artigos sobre a importância do bom funcionamento do diafragma e seus efeitos na dor lombar. **Metodologia:** Revisão sistemática, de ensaios clínicos randomizados, elaborada conforme o (PRISMA), realizada nas bases de dados: Scielo e Revista Universo Edu. **Os critérios de inclusão:** Pesquisas que retratam a importância do diafragma na dor lombar, com foco na análise sobre a melhora em dor na lombar por meio da como base a abordagem manual

ou exercícios direcionados sobre o músculo diafragma, bem como sua eficácia, em pacientes com dor lombar e com idade de 18 á 75 anos, publicadas entre 2019 e 2024. **Resultados:** Após a análise e discussão dos dados, 05 estudos evidenciaram resultados positivos no processo de fortalecimento do diafragma como forma de melhorar a dor na lombar.

Conclusões: Intervenções primárias, como terapia manual, exercícios físicos e treino respiratório, resultaram em um aumento na capacidade respiratória e ventilatória, redução da dor, melhora na mobilidade lombar e estabilidade, além de uma melhora na qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Lombalgia; Exercícios; Terapia manual; Diafragma; Dor.

ABSTRACT

Introduction: Breathing is a complex biomechanical activity that involves both the trunk and the appendicular skeleton. The diaphragm, one of the main respiratory muscles, plays a crucial role not only in breathing but also in the stability of the lumbar spine. Its proper function is essential to maintain intra-abdominal pressure, which contributes to lumbar stabilization and injury prevention. Therefore, the diaphragm is essential for both respiratory efficiency and the health and functionality of the lower back. **Objective:** To carry out a systematic review of articles on the importance of good functioning of the diaphragm and its effects on low back pain. Methodology: systematic review of randomized clinical trials, prepared according to (PRISMA), carried out in the **databases:** PubMed, Scielo and RevistaUniverso Edu. **Inclusion criteria:** research that portrays the importance of the diaphragm in low back pain, focusing on the analysis of the improvement in low back pain based on the manual approach or targeted exercises on the diaphragm muscle, as well as its effectiveness in patients with low back pain, published between 2019 and 2024. **Results:** After analyzing and discussing the data, 05 studies showed positive results in the process of strengthening the diaphragm as a way to improve low back pain. **Conclusions:** Primary interventions, such as manual therapy, physical exercises and respiratory training, resulted in an

increase in respiratory and ventilatory capacity, reduced pain, improved lumbar mobility and stability, in addition to an improvement in patients' quality of life.

Keywords: Low back pain; Exercises; Manual therapy; Diaphragm; Pain.

INTRODUÇÃO

Na busca por uma maior longevidade, muitos indivíduos buscam práticas que visam fortalecer o corpo e a mente. A prática de atividades físicas se mostra fundamental para a melhora de dores e doenças que podem interferir na vida cotidiana das pessoas, causando isolamento e perda de qualidade de vida (Forattini,1992).

Uma das dores mais habituais presentes na vida das pessoas é a lombalgia, a dor na região lombar, ou seja, na parte inferior da coluna vertebral. Essa condição é extremamente comum e pode ser causada por uma variedade de fatores. A lombalgia ou dor lombar afeta não somente pessoas de idade mais avançada, mas também o público mais jovem, incluindo crianças e adolescentes. Estes grupos manifestam queixas recorrentes nos consultórios médicos.

A lombalgia é atualmente uma condição comum em todas as nações industrializadas. Afeta entre 70% a 80% da população adulta em algum momento da vida, com maior incidência entre adultos jovens em idade ativa. Esta condição é uma das razões mais frequentes para consultas médicas e a segunda maior causa de afastamento do trabalho. As causas incluem processos degenerativos, inflamatórios, alterações congênitas e fatores mecânicos-posturais. As últimas são responsáveis por uma grande parcela das dores, ocorrendo devido a um desequilíbrio entre a carga funcional (o esforço necessário para realizar atividades laborais e cotidianas) e a capacidade funcional, que é o potencial do indivíduo para executar essas atividades (Finta, Nagy e Bender, 2018; Otadi et al., 2021).

É nessa perspectiva que se torna necessário pensar em formas de combater e tratar essa condição de maneira eficaz e saudável. Idealmente, devemos priorizar abordagens que evitem intervenções cirúrgicas e o uso contínuo de medicamentos, focando em métodos naturais e acessíveis. Isso não só reduziria os riscos e efeitos colaterais associados a procedimentos mais invasivos e a medicamentos, como também tornaria o tratamento mais viável e abrangente para um maior número de pessoas.

A adoção de práticas preventivas e de manutenção da saúde é fundamental nesse contexto. Por exemplo, a incorporação de uma dieta equilibrada e rica em nutrientes pode fortalecer o organismo e ajudar na prevenção de diversas condições. A prática regular de exercícios físicos, além de melhorar a condição cardiovascular, pode contribuir significativamente para o bem-estar geral e a qualidade de vida (Finta, Nagy e Bender, 2018; Otadi et al., 2021).

Além disso, terapias alternativas e complementares, como a acupuntura, a yoga, e a meditação, têm demonstrado benefícios notáveis no tratamento de várias condições de saúde, promovendo o equilíbrio físico e mental. Essas práticas, sendo naturais e muitas vezes de baixo custo, são acessíveis a uma ampla parcela da população e podem ser integradas de forma eficaz em programas de saúde pública. (Finta, Nagy e Bender, 2018; Otadi et al., 2021).

Outra estratégia importante é a educação em saúde. Informar e empoderar as pessoas sobre a importância de um estilo de vida saudável, como a adoção de bons hábitos alimentares, a prática regular de exercícios, e a redução do estresse, pode ter um impacto profundo e duradouro na prevenção de doenças e na promoção da saúde. (Finta, Nagy e Bender, 2018; Otadi et al., 2021).

Uma das discussões mais presentes no estudo da lombalgia está ligada ao fortalecimento do diafragma, o principal músculo da respiração. Ele é

responsável por separar as cavidades torácica e abdominal e utilizado a nosso favor como forma de prevenção de dores, lesões, para diminuir o estresse do dia a dia, nos beneficiando com a melhora da saúde e qualidade de vida.

Na atuação de dores lombares, o diafragma é o principal músculo responsável pela excursão inspiratória e contribui para a estabilidade da coluna lombar. Ele se conecta à coluna por meio de seus pilares diafragmáticos, fixando-se nas vértebras L1 a L3, e desempenha um papel no controle da pressão intra-abdominal. Essa pressão pode afetar diretamente a estabilidade muscular do tronco, melhorando a mecânica corporal e frequentemente precedendo os movimentos (Sousa, et al., 2020).

Existem evidências de que os exercícios tradicionais frequentemente prescritos para a lombalgia podem conter componentes que potencialmente aumentam o risco de lesões. Por exemplo, a prática da retroversão da pelve durante exercícios direcionados à coluna lombar pode ser prejudicial. Este movimento específico pode elevar o risco de lesões ao comprimir as articulações e aumentar a carga sobre as estruturas passivas da coluna.

Esse aumento na compressão e carga pode levar a danos adicionais, exacerbando a condição lombar ao invés de aliviá-la. Portanto, é crucial considerar a biomecânica correta e adaptar os exercícios para minimizar esses riscos, garantindo que eles sejam seguros e eficazes para os pacientes com lombalgia (Sousa, et al., 2020).

Vários estudos apontam a importância das técnicas de liberação, alongamento do diafragma e respiração proprioceptiva são eficazes no tratamento da lombalgia. A Respiração proprioceptiva é uma técnica onde conseguimos aliviar a pressão sobre as vértebras lombares, descomprimindo-as e alongando o diafragma, proporcionando simetria

entre a mobilidade costal e esternal, permiti uma respiração mais coesa, deste modo, não sobrecarregará a coluna lombar (Tomé, et al., 2012).

O tema escolhido tem evidente importância por tratar-se de uma análise de uma condição que esta muito presente na vida das pessoas, o que pode proporcionar uma melhora sobre as formas de combate a essas dores, dentro de uma perspectiva mais saudável e de forma simples e factível.

2 METODOLOGIA

2.1 TIPO DE ESTUDO

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, constituído com base na “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis” (PRISMA) revisado por (G.L.F.S), para responder a subsequente pergunta: De que forma o fortalecimento do diafragma auxilia na lombalgia?

2.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Foram incluídos:

- a) Estudos que tratam da temática proposta;
- b) Estudo em língua inglesa e portuguesa.

Quanto aos critérios de exclusão foram adotados:

- a) Artigos que não tem conteúdos relacionados com o tema e pergunta norteadora.

2.3 MOTIVAÇÃO

De acordo com os estudos, o fortalecimento do diafragma é uma das intervenções mais importantes no tratamento da lombalgia. Esse fortalecimento é crucial para pacientes que sofrem com essa condição, os exercícios que visam fortalecer o diafragma mostram efeitos benéficos significativos sobre a capacidade respiratória, qualidade de vida e alívio dos sintomas em pacientes com lombalgia. A reabilitação do diafragma pode melhorar a estabilidade da coluna lombar, a mecânica respiratória, e a pressão intra-abdominal, contribuindo para uma maior estabilidade muscular do tronco (Sousa, et al., 2020).

Adicionalmente, o fortalecimento do diafragma pode levar a melhorias no equilíbrio, mobilidade, e capacidade funcional, reduzindo o risco de quedas e aumentando a qualidade de vida dos pacientes. Embora diferentes tipos de exercícios possam ser usados para fortalecer o diafragma, não há evidências de que uma modalidade seja superior à outra. Os benefícios dessa abordagem terapêutica são evidentes, e os resultados sugerem que integrar o fortalecimento do diafragma nos programas de reabilitação para lombalgia pode ser uma estratégia eficaz (Sousa, et al., 2020).

2.4 ESTRATÉGIA DE BUSCA

A confecção do estudo inclui as seguintes etapas: identificação dos descritores, fontes de informações, busca em bases de dados, critérios de inclusão e exclusão, escolhas de artigo e extração de dados. Foram encontrados 50 artigos sobre o tema, desses foram excluídos 45, restando 05 em português, que foram publicados nos últimos 05 anos. A busca dos artigos foi realizada nos meses de Janeiro a Abril de 2024, a busca de dados foi coletada [B.S.S.] em bancos de dados online foram pelo, Scielo, Revista Ciência & Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research. Foram utilizados os seguintes descritores que foram selecionados a partir do “Descritores em ciência da saúde” (DECS) sendo

eles: "Fortalecimento do diafragma", "Lombalgia", "Adultos". "Qualidade de vida".

Figura 1 – Banco de dados e cruzamentos

BANCO DE DADOS	CRUZAMENTOS
SCIELO	TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA POR FISIOTERAPEUTAS: UM ESTUDO TRANSVERSAL
RESEARCH SOCIETY AND DEVELOPMENT	INTERVENÇÕES NO MÚSCULO DIAFRAGMA EM PACIENTES COM DOR LOMBAR INESPECÍFICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
SCIELO	MÉTODO PILATES PARA DOR EM PACIENTES COM LOMBALGIA: REVISÃO SISTEMÁTICA
SCIELO	TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA INESPECÍFICA: TREINAMENTO RESISTIDO COM OU SEM PESOS?
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA	O IMPACTO DA INTERVENÇÃO NO DIAFRAGMA NA DOR LOMBAR CRÔNICA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.5 TRIAGEM E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Os estudos focados no fortalecimento do diafragma na lombalgia foram selecionados e revisados por autores independentes [A.V.S], [C.C.N],

[V.L.B.C]. Primeiramente, foi realizada uma leitura minuciosa dos títulos e resumos, selecionando para a análise final apenas os que atenderam aos critérios de elegibilidade estabelecidos. Conforme ilustrado no fluxograma, os estudos elegíveis foram então selecionados para a leitura completa do texto.

Após a revisão dos títulos e resumos, foram excluídos os artigos duplicados e aqueles que não se enquadravam nos objetivos do estudo. Assim, foram triados para a revisão final os estudos que atendiam aos critérios de elegibilidade previamente definidos. As figuras 2 e 3 exibem os estudos elegíveis que foram incluídos na revisão sistemática.

Os dados coletados compreendem: a) objetivos do estudo, b) investigação da reabilitação através do fortalecimento do diafragma, c) reabilitação aplicada d) resultados obtidos. Os estudos revisados estavam disponíveis em português e inglês.

As referências utilizadas neste estudo foram revisadas e analisadas com o intuito de direcionar e esclarecer as ideias relativas ao fortalecimento do diafragma na lombalgia, utilizando as bases de dados selecionadas.

Figura 2. Fluxograma de triagem e seleção dos estudos

SCIELO (28) GOOGLE ACADÊMICO (22)

O fluxograma de triagem e seleção dos estudos é representado por um retângulo verde contendo o texto "SCIELO (28) GOOGLE ACADÊMICO (22)".

IDENTIFICAÇÃO TRIAGEM

3 RESULTADOS

Conforme feito o fluxograma acima, foram selecionados 50 artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Dentre os 05 estudos selecionados, possibilitou a análise dos artigos sobre a importância do fortalecimento do diafragma na lombalgia, apresentados na tabela 1. Dos 50 artigos

selecionados, os 05 mostram domínio total nos conhecimentos aplicados no paciente.

Tabela 01. Características gerais dos estudos incluídos – Identificação do artigo

Artigo	Autor (s)/Ano	Título do artigo	Objetivo do estudo	Tipo de estudo	Resultados principais
1	DESCONS I, Marcelle Bueno; et al.(2019)	Tratamento de pacientes com dor lombar crônica in específica por fisioterapeutas: um estudo transversal	Descrever atitudes e crenças dos fisioterapeutas que atuam no SUS no tratamento de pacientes com DLCI e identificar a relação entre suas características demográficas e profissionais e	O estudo é de base populacional e transversal. Os dados foram coletados com um questionário demográfico e profissional e o questionário Pain Attitudes and Beliefs Scale for	Houve predomínio de crenças biomédicas entre os fisioterapeutas que trataram a DLCI em pacientes do SUS. O estudo também demonstrou que os fisioterapeutas com maior tempo de

			as orientações de tratamento da DLCl.	Physiotherapists.	formação foram aqueles que apresentaram maior influência da orientação obopsicossocial.
2	BARROS, Marcos Vinicio Lopes; et al.(2022)	Intervenções no músculo diafragma em pacientes com dor lombar inespecífica: uma revisão bibliográfica	Identificar as diferentes intervenções, utilizando como base a abordagem manual ou exercícios direcionados sobre o músculo diafragma, bem como sua eficácia, em pacientes	O estudo é de base bibliográfica. A revisão foi baseada em artigos indexados nas bases de dados Scielo, PubMed e PEDro, na qual utilizou-se as palavras-chave: Dor lombar;	Após o levantamento bibliográfico inicial, foram encontrados 12 artigos no total. Após análise 05 artigos do tipo randomizados foram incluídos na amostra do estudo.Co

com dor lombar específica

Exercício; Terapia Manual; Diafragma; Dor e seus respectivos em inglês: Lowback pain; Exercise; Manual Therapy; Diaphragm; Pain.

Inclusão: As principais intervenções como terapia manual, exercício físico e treino respiratório o aumento da capacidade de respiratória e ventilatória, reduziram a dor, aumentou a mobilidade de lombar, a estabilidade e melhoraram a qualidade de vida

					dos pacientes.
3	CORDEIRO, André Luiz Lisboa; et al. (2022)	Método Pilates para dor em pacientes com lombalgia : revisão sistemática	O objetivo deste estudo foi analisar o impacto do método Pilates na dor de pacientes com lombalgia crônica	Trata-se de uma revisão sistemática com busca de estudos nas bases de dados Scielo, OVID, Lilacs, Pubmed e PEDro incluindo ensaios clínicos randomizados que abordaram o método Pilates em pacientes com lombalgia crônica inespecífica.	Dos 8 estudos selecionados, todos obtiveram resultados positivos na redução da dor lombar, cada um utilizando um protocolo diferente associado ao tratamento de fisioterapia. Dos oito estudos considerados elegíveis, apenas sete foram incluídos.

				<p>uídos na meta-análise. Para a meta-análise desta comparação, foi utilizado um modelo randomizado ($I^2=92\%$, $df=6$, $p=0,01$), no qual houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos Pilates e grupo controle (95% CI -1,79, -0,19).</p>
--	--	--	--	---

4	OLIVEIRA, Camila Teixeira de; et al. (2021)	Tratamento da lombalgia crônica inespecífica: Treinamento resistido com ou sem pesos?	Analisar e comparar o impacto na qualidade de vida, função, flexibilidade, força abdominal e percentual de gordura abdominal em pacientes com lombalgia crônica inespecífica, após a realização de programa de treinamento resistido utilizando duas modalidades	Trinta indivíduos, entre 18 e 65 anos, participaram do estudo; sendo que 20 realizaram um programa de treinamento físico duas vezes por semana, durante oito semanas, e dez não realizaram exercícios físicos, porém receberam orientação e medicação analgésica	Os dois programas de exercícios foram eficazes para melhorar a função, flexibilidade e força abdominal em pacientes com lombalgia crônica inespecífica. No entanto, não houve diferença estatisticamente significativa em nenhum dos desfechos na comparação entre os grupos.
---	---	---	--	--	---

			diferentes .	a. Os indivíduos ativos fisicamente foram divididos em dois grupos, aleatoriamente, e receberam treinamento resistido similar focado nos mesmos grupos musculares.	
5	CALBA, Axel Louis Jean (2021)	O impacto da intervenção no diafragma na dor lombar crônica: uma revisão	Rever e resumir a literatura sobre as diferentes intervenções no diafragma na dor das	A pesquisa foi feita em três bases de dados (PubMed, Scopus, PEDro). Foram incluídos	As intervenções apresentaram resultados significativos em relação à dor, à

		bibliográfica	lombalgias crônicas	apenas estudos randomizados controlados, sendo critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizados controlados, em inglês, português ou francês, com amostras constituídas por adultos, com dores crônicas lombares. Como critérios de exclusão: adulto sénior,	estabilidade de mobilidade lombar e à capacidade de respiratória e ventilatória.
--	--	---------------	---------------------	--	--

				fatores pessoais que predispon ham a dor crônica em geral.	
--	--	--	--	---	--

4 DISCUSSÃO

A lombalgia, uma condição frequentemente associada à dor na região lombar, tem sido alvo de diversas abordagens terapêuticas ao longo dos anos. No entanto, uma perspectiva emergente e promissora é a integração do fortalecimento do diafragma como parte fundamental do tratamento (Calba, 2021).

Considerando os avanços recentes na compreensão da importância do diafragma não apenas na respiração, mas também na estabilização da coluna lombar, surge a necessidade de explorar sua relevância no contexto da lombalgia (Calba, 2021).

Estudos têm demonstrado que o diafragma desempenha um papel crucial na manutenção da estabilidade lombar, atuando como um estabilizador primário durante atividades funcionais e exercícios físicos. Além disso, sua função respiratória eficaz é essencial para a prevenção de disfunções musculares e respiratórias associadas à lombalgia (Oliveira; et al., 2021).

Ao integrar o fortalecimento do diafragma nos protocolos de reabilitação pulmonar para pacientes com lombalgia, é possível obter uma abordagem mais abrangente e holística para o tratamento dessa condição. Essa abordagem visa não apenas aliviar a dor lombar, mas

também melhorar a função respiratória, promover a estabilidade lombar e otimizar a qualidade de vida do paciente (Desconsi; et al., 2019).

A fisioterapia desempenha um papel fundamental nesse contexto, fornecendo intervenções personalizadas que visam fortalecer o diafragma, melhorar a biomecânica respiratória e promover a estabilidade lombar. Técnicas como exercícios específicos de fortalecimento do diafragma, treinamento muscular inspiratório e exercícios de coordenação respiratória podem ser incorporadas aos programas de reabilitação pulmonar para maximizar os benefícios terapêuticos (Cordeiro; et al.,2022).

Além disso, estratégias de educação e conscientização sobre a importância do diafragma na saúde lombar podem ajudar os pacientes a compreender e aderir ao tratamento proposto. Isso inclui orientações sobre postura adequada, técnicas de respiração diafragmática e modificação de atividades diárias para promover a estabilidade lombar e prevenir recorrências de lombalgia.

Em suma, o fortalecimento do diafragma emerge como um componente essencial da reabilitação pulmonar para pacientes com lombalgia. Ao integrar essa abordagem inovadora nos protocolos de tratamento, é possível oferecer uma intervenção abrangente e eficaz que visa não apenas aliviar a dor, mas também melhorar a função respiratória e promover a estabilidade lombar a longo prazo.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo abordou a importância do fortalecimento do diafragma para o combate da lombalgia, analisando diversos estudos que orientam a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis na efetivação do combate a essa condição.

Em última análise, a inclusão de exercícios de fortalecimento do diafragma pode representar uma estratégia valiosa e complementar no

manejo da lombalgia, mas deve ser aplicada de forma individualizada e supervisionada por profissionais de saúde qualificados

6 REFERÊNCIAS

BARROS, Marcos Vinicio Lopes; et al. **Intervenções no músculo diafragma em pacientes com dor lombar inespecífica**: uma revisão bibliográfica. Sociedade de Pesquisa e Desenvolvimento 11(3): e4411326247. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/358559922_Intervencoes_no_musculo_diafragma_em_pacientes_com_dor_lombar_inespecifica_uma_revisao_bibliografica. Acesso em 20 de Fevereiro de 2024.

CALBA, Axel Louis Jean. **O impacto da intervenção no diafragma na dor lombar crônica**: uma revisão bibliográfica. Disponível em:

https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/10178/1/PG_37227.pdf. Acesso em 20 de Fevereiro de 2024;

CORDEIRO, André Luiz Lisboa; et al. **Método Pilates para dor em pacientes com lombalgia**: revisão sistemática. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/brjp/a/65YpCndkK7Qx5kGpF3SV3tq/?lang=pt>. Acesso em 20 de Fevereiro de 2024;

DESCONSI, Marcele Bueno; et al. **Tratamento de pacientes com dor lombar crônica inespecífica por fisioterapeutas**: um estudo transversal.

SciELO – ScientificElectronic Library Online. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fp/a/Fcgw9f4mwyqPDN8bLWKWbcN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 20 de Fevereiro de 2024.

FIGUEIRÓ, S. **Seu trabalho, sua postura, sua coluna**: cervico-dorso-lombalgias nas atitudes posturais. Porto Alegre: Sagra, 1993.

FORATTINI, O. P. **Ecologia, epidemiologia e sociedade**. São Paulo: Artes Médicas – USP, 1992.

FINTA, R., Nagy, E. e Bender, T. (2018). **The effect of diaphragm training on lumbar stabilizer muscles: a new concept for improving segmental stability in the case of low back pain.** Journal of pain research, 11, 3031.

OLIVEIRA, Camila Teixeira de; KANAS, Michel; WAJCHENBERG, Marcelo.

Tratamento da lombalgia crônica inespecífica: Treinamento resistido com ou sem pesos? Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbme/a/tVB9pmRxpSYD6TFBm7YB4XJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em 20 de Fevereiro de 2024;

SOUSA, J. N.; Silvia, L. P.; Castro, L. M. P. C.; Silva, V. H.; Signates, L.; Gasparini, C .S. G. & Junior, A. J. C. (2020). **Efetividade da técnica de liberação diafragmática na dor e limitação de movimento lombar em adultos jovens com lombalgia inespecífica.** Revista fisioterapia Brasil, 21 (2), 1-6. doi: <https://doi.org/10.33233/fb.v21i2.4018>.

TOMÉ, F.; Ferreira, C.B.; CORNELLI, R. J. B. & CARVALHO, A. R. (2012).

Lombalgia crônica: comparação entre duas intervenções na força inspiratória e capacidade funcional. Fisioterapia em Movimento, 25 (2), 263-272. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fm/a/qsCxrpsRxrMcfgpznRtj8r/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 07 de Abril de 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil